

ФАСИЛІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Коробова О.О.

Науковий керівник: Венцева Н.О.

FACILITATIVE ACTIVITY OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY CHALLENGES

Korobova O.O.

Supervisor: Ventseva N.O.

В умовах сучасного українського закладу освіти проблема зменшення кількості здобувачів освіти набуває особливої гостроти у зв'язку з воєнним станом в Україні. Масовий виїзд дітей за кордон, внутрішнє переміщення сімей, а також тимчасова окупація окремих територій призвели до суттєвого скорочення контингенту учнів. Водночас значна частина дітей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, не має можливості повноцінно продовжувати навчання в українській освітній системі. У таких умовах заклади освіти стикаються з необхідністю не лише збереження кількісного контингенту, а й забезпечення якості освіти та підтримки довіри до себе як соціального інституту.

За цих обставин особливої значущості набуває фасилітаційна діяльність директора закладу освіти. Керівник виступає не просто організатором освітнього процесу, а фасилітатором змін, який забезпечує згуртування педагогічного колективу, здобувачів освіти та батьків навколо спільних цілей. Саме директор створює умови для відкритої комунікації, взаємопідтримки та ефективної співпраці, що є критично важливим у кризових умовах.

Мета наукової розвідки: полягає у спробі обґрунтувати сутність фасилітаційної діяльності директора закладу загальної середньої освіти та визначити її значення для забезпечення ефективного функціонування, стійкого розвитку закладу освіти, підтримки професійної взаємодії педагогів і збереження якості освітнього процесу в умовах воєнного стану та сучасних

освітніх трансформацій в Україні.

Відповідно до Професійного стандарту керівника (директора) закладу загальної середньої освіти однією із важливіших трудових функцій керівника є «стратегічний розвиток закладу загальної середньої освіти», яка включає в себе «нормативно-правову компетентність» А 1 і «компетентність стратегічного управління закладом загальної середньої освіти» А2 [1]. Сталий розвиток закладу освіти вимагає від директора як фасилітатора здатності спрямовувати професійний розвиток педагогів, ініціювати стратегічне планування та налагоджувати партнерські зв'язки з громадою й зовнішніми інституціями. Він організовує професійний діалог, стимулює рефлексію педагогів і підтримує впровадження інноваційних підходів до навчання, зокрема в умовах дистанційної та змішаної освіти.

Фасилітаційна діяльність керівника також проявляється у підтримці вчителів у подоланні професійних і психологічних викликів, пов'язаних із воєнним станом. Директор створює безпечне та підтримувальне середовище, у якому педагоги мають можливість розвиватися, ділитися досвідом і впроваджувати нові освітні практики. Це сприяє формуванню згуртованої професійної спільноти, здатної ефективно реагувати на зміни.

Особливо важливим це стає в умовах сучасних викликів. Нам імпонує думка дослідниці Олени Дікової-Фаворської, яка наголошує, що саме директор ЗЗСО «має демонструвати стійку державницьку патріотичну позицію, професійну впевненість, сміливість, часом неординарність у прийнятті рішень, правову та фінансову грамотність, щоб гнучко реагувати на актуальну ситуацію, успішно долати кризу, зберігати та надихати колективи і забезпечувати якість освіти» [2, с.121]. Все вищезазначене потребує нового підходу до управління, який ґрунтується не на жорсткому адмініструванні, а на партнерській взаємодії, підтримці ініціативності та розвитку потенціалу всіх учасників освітнього процесу. У цьому контексті особливої значущості набуває фасилітаційна діяльність директора ЗЗСО як сучасний управлінський підхід, що забезпечує ефективну комунікацію, координацію спільних дій і залучення

педагогічного колективу до прийняття рішень.

Важливим інструментом фасилітаційної діяльності є управління знаннями: директор стимулює обмін педагогічним досвідом, організовує взаємонавчання та забезпечує зворотний зв'язок. Завдяки цьому підвищується адаптивність учителів, їх інноваційність і професійна мобільність. Фасилітація дозволяє керівнику створювати сприятливе освітнє середовище, у якому формуються довіра, відкритість і відповідальність, що є критично важливими в умовах нестабільності та криз. Саме фасилітаційна діяльність забезпечує здатність директора гнучко реагувати на виклики сьогодення, підтримувати командну згуртованість і сприяти безперервному професійному розвитку педагогів, що в підсумку підвищує ефективність функціонування сучасного закладу освіти.

Таким чином, у сучасному українському закладі освіти директор як фасилітатор відіграє визначальну роль у забезпеченні його стійкості та розвитку. Фасилітаційна діяльність керівника дозволяє не лише ефективно організувати освітній процес, а й створити умови для збереження якості освіти, підтримки учасників освітнього процесу та успішного подолання викликів воєнного часу.

Список використаних джерел

1. Професійний стандарт керівника (директора) закладу загальної середньої освіти від 17 вересня 2021 року № 568-21.
URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf> (дата звернення: 16.04.2026).
2. Dikova-Favorska O. M. Functional responsibilities of the principal of the general secondary education institution in the conditions of war. Ukrainian Society. 2022. Vol. 82, no. 3. P. 117–129. URL: <https://doi.org/10.15407/socium2022.03.117> (date of access: 25.04.2026).